

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN YAPAY ZEKÂ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI VE BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER

ATTITUDES OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS TOWARD THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS DETERMINING FACTORS

Suat OĞUZ

Uzm. Öğretmen, MEB, Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu, Bursa/Türkiye
sinopsuat@hotmail.com; <https://orcid.org/0000-0003-0511-5977>

Eylem Özlem GÖKTAY

Uzm. Öğretmen, MEB, Kazım Karabekir İlkokulu, İstanbul/Türkiye
eylemozlemgoktay@gmail.com; <https://orcid.org/0009-0002-5294-169X>

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin derslerde yapay zekâ (YZ) kullanımına yönelik tutumları ve tutumların çeşitli değişkenler (cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu ve lisansüstü eğitim yapma isteği) açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırma, betimsel tarama modelinde yürütülen bir nedensel karşılaştırma çalışmasıdır. Çalışma grubunu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında özel eğitim kurumlarında görev yapan ve elverişli/uygun örnekleme yoluyla seçilen 72 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve yapay zekâyâ yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler (frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma) ile birlikte bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) tekniklerinden yararlanılmıştır. Bulgular, özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik yeterlilik algılarının genel olarak yüksek ve olumlu düzeyde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğretmenlerin tutumlarının cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu ve lisansüstü eğitim yapma isteği değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, özel eğitim öğretmenlerinin YZ entegrasyonuna yönelik farkındalık ve tutumlarının artırılmasına yönelik hizmet içi eğitimlerin önemine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, özel eğitim öğretmeni, yapay zekâ, tutum, yapay zekâyâ yönelik tutum

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine special education teachers' perceived competencies regarding the use of artificial intelligence (AI) in classroom instruction and to determine whether these perceptions differ based on various demographic variables (gender, professional experience, educational background, and willingness to pursue graduate education). The research was conducted as a causal-comparative study within the descriptive survey design. The study group consisted of 72 special education teachers working in special education institutions during the 2025-2026 academic year and selected through convenient sampling. A personal information form and an attitude scale toward artificial intelligence were used as data collection tools. Descriptive statistics (frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation), independent samples t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA) were employed in the data analysis. The findings revealed that special education teachers' perceptions of competency regarding the use of AI were generally high and positive.

Additionally, no significant differences were found in teachers' competency perceptions based on gender, years of experience, educational background, or willingness to pursue graduate studies. The results highlight the importance of in-service training programs aimed at enhancing special education teachers' awareness and competencies related to AI integration.

Keywords: Special education, special education teacher, artificial intelligence, attitude, attitude towards artificial intelligence.

1. GİRİŞ

Yapay zekâ, son yıllarda eğitim arařtırmalarının odak noktalarından biri hâline gelmiş ve öğretim süreçlerini yeniden şekillendiren güçlü bir teknolojik dönüşüm aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Eğitimde yapay zekâ uygulamaları; öğrenci performansını izleme, kişiselleştirilmiş öğrenme yolları oluşturma, öğretmenlere planlama desteği sunma, değerlendirme süreçlerini otomatikleştirme gibi önemli işlevleriyle öğretim ortamlarında giderek daha fazla yer almaktadır (Holmes, Bialik & Fadel, 2022). Özellikle özel eğitim alanında, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına duyarlı teknolojik çözümler geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Bu alandaki öğrencilerin bilişsel, sosyal, davranışsal ve iletişimsel özelliklerinin çeşitliliği, daha esnek, uyarlanabilir ve öğrenci merkezli öğretim yöntemlerini gerekli kılmaktadır. Yapay zekâ tabanlı uygulamalar, özel gereksinimli öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekleyerek bireyselleştirilmiş öğretim planlarının daha etkili şekilde yürütülmesine katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir (Ok & Rao, 2023).

Bununla birlikte yapay zekânın eğitim ortamlarında etkili biçimde kullanılabilmesi, öğretmenlerin bu teknolojiyi ne ölçüde benimsediği ve kullanma yeterliliği ile yakından ilişkilidir. Öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları, kabul düzeyleri, algıladıkları yeterlikler ve pedagojik uyum sağlama becerileri, eğitimde yapay zekâ entegrasyonunun başarısını doğrudan etkilemektedir (Chen & Su, 2023). Nitekim birçok çalışma, öğretmen tutumlarının teknoloji kullanım davranışlarını güçlü biçimde yordadığını ve öğretim süreçlerine yenilikçi teknolojilerin entegrasyonunda belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2019). Bu nedenle öğretmenlerin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumlarının belirlenmesi, eğitim politikalarının geliştirilmesi ve hizmet içi eğitim çalışmalarının planlanması açısından kritik bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir.

Özel eğitim öğretmenleri, öğretim sürecinde yapay zekâ tabanlı araçlardan yararlanma konusunda diğer branşlara göre daha özgün ve karmaşık gereksinimlere sahiptir. Özel gereksinimli bireylerle çalışan öğretmenlerin, öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programlarını (BEP) destekleyen teknolojik uygulamalara uyum sağlamaları, bu teknolojileri pedagojik bağlamda etkili biçimde yorumlayabilmeleri ve sınıf içi uygulamalara dönüştürebilmeleri beklenmektedir. Bu nedenle yapay zekâyâ yönelik tutum, özel eğitim öğretmenleri için yalnızca teknolojik bir tercih değil, aynı zamanda özel eğitimde kaliteyi ve erişilebilirliği artıracak kritik bir yeterlik alanıdır (Zhang, 2023).

Türkiye'de yapay zekânın eğitimde kullanımına ilişkin farkındalık son yıllarda artmış olsa da öğretmenlerin bu teknolojiye yönelik tutumlarının kapsamlı biçimde incelendiği arařtırmalar sınırlıdır. Özellikle özel eğitim alanına yönelik çalışmaların oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Mevcut arařtırmalar daha çok genel öğretmen gruplarının dijital yeterlikleri, teknoloji kabulü veya eğitimde dijital dönüşüme yönelik tutumları üzerine yoğunlaşmış, özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâyâ yönelik algıları ve bunları etkileyen değişkenler oldukça sınırlı kalmıştır (Akgün & Topal, 2022). Bu çalışma, söz konusu boşluğu

doldurmayı hedefleyerek özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumlarını ve bu tutumları etkileyebilecek demografik değişkenleri kapsamlı biçimde incelemektedir. Bu bağlamda araştırma, özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik yeterlilik algılarını belirlemek ve bu algıların cinsiyet, kıdem, eğitim durumu ve lisansüstü eğitim yapma isteği gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın bulgularının, hem özel eğitim alanında teknoloji entegrasyonuna yönelik çalışmaların geliştirilmesine hem de öğretmen eğitim programlarının planlanmasına önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.

2. LİTERATÜR

2.1. Yapay Zekâ ve Eğitimde Kullanımı

Yapay zekâ, insan zekâsına benzer biçimde öğrenme, problem çözme, örüntü tanıma ve karar verme süreçlerini yürütmeyi amaçlayan algoritmalar bütünüdür. Eğitim ortamlarında yapay zekâ uygulamaları son yıllarda hızla yaygınlaşmış ve öğretim süreçlerini destekleyen çok sayıda yenilikçi çözüm ortaya çıkmıştır (Luckin, 2021). Yapay zekâ tabanlı öğretim sistemleri; öğrenme analitikleri, uyarlanabilir öğrenme platformları, otomatik değerlendirme sistemleri ve kişiselleştirilmiş geribildirim mekanizmaları gibi işlevleriyle öne çıkmaktadır (Holmes vd., 2022). Chen ve Su (2023), öğretmenlerin yapay zekâ tabanlı sistemleri benimsemelerinde algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda ve teknolojik öz yeterliğin belirleyici olduğunu vurgulamıştır. Bu bulgu, eğitim alanındaki teknoloji kabul modelleri ile de uyumludur. Öğretmenlerin Yapay zekâyı pedagojik bir bileşen olarak görebilmeleri ve sınıf içinde etkin biçimde kullanabilmeleri için hem teknik hem pedagojik açıdan desteklenmeleri gerekmektedir.

Yapay zekâ uygulamalarının eğitim alanında kullanılmasını önemli kılan hususlardan bir diğeri, öğretmen ve öğrencilerin eğitim ortamlarından en verimli biçimde faydalanmalarını sağlamaktır. Eğitim ortamında yapay zekâ uygulamalarının kullanılmasıyla teknoloji destekli öğrenme ortamları yavaş yavaş akıllı öğrenme ortamlarına dönüşmektedir (Spector ve Ma, 2019). Yapay zekâ uygulamaları ile eğitim ortamlarında öğrenme bireyselleştirilebilir ve kişiselleştirilebilir. Sınıflarda öğretmenin çalışma saatleri daha aza indirgenebilir ve eğitim için daha az maliyet gerekir. Her öğrencinin ihtiyacına ve seviyesine göre eğitim sunulur, dönütlerle birlikte öğrenci için iyileştirmeler tasarlanabilir. Öğrencilerin sınıf içinde davranışları kayıt altına alınarak gözlemlenebilir. Öğrencilerin derslere devam durumları daha kolay takip edilebilir. Her öğrenci için ihtiyacına göre ödev verilebilir, ödev kontrolleri daha kolay sağlanabilir.

2.2. Özel Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları

Özel eğitim, bireylerin gelişimsel, bilişsel ve davranışsal özelliklerine göre uyarlanmış öğretim süreçlerini gerektiren bir alan olduğundan, yapay zekâ tabanlı teknolojilerin en yüksek potansiyeli ortaya koyduğu eğitim kademelerinden biri olarak görülmektedir. Yapay zekâ, öğrencilerin ihtiyaçlarına duyarlı öğrenme ortamları oluşturma, öğretim süreçlerini bireyselleştirme, veri odaklı karar verme ve öğrenme-öğretme sürecindeki etkileşimi zenginleştirme açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Son yıllarda geliştirilen uyarlanabilir öğrenme sistemleri, öğrencinin performansını gerçek zamanlı olarak izleyerek güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemekte, buna göre içerik sunum hızını, soru türlerini ve öğretim stratejilerini otomatik olarak düzenleyebilmektedir (Ok & Rao, 2023). Bu özellik, özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için öğretim sürecini daha erişilebilir ve kişiselleştirilmiş hâle getirmektedir.

Yapay zekâ uygulamaları yalnızca akademik becerilerin desteklenmesinde değil, aynı zamanda iletişim, sosyal-duygusal gelişim ve davranış yönetimi gibi özel eğitim için kritik alanlarda da önemli katkılar sağlamaktadır. Örneğin, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan öğrencilerin sosyal etkileşim becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılan yapay zekâ tabanlı duygu tanıma ve yüz ifadesi analiz sistemleri, öğrencinin duyguları ayırt etme becerisini artırmakta ve sosyal ipuçlarını daha doğru yorumlamasına yardımcı olmaktadır (Zhang, 2023). Benzer biçimde, konuşma ve dil bozuklukları yaşayan çocuklara yönelik geliştirilen yapay zekâ destekli konuşma terapisi uygulamaları, öğrencinin telaffuz hatalarını anlık olarak saptayarak kişiye özgü geri bildirim sağlayabilmektedir. Bu tür sistemler, öğretmenin öğrencinin gelişimini sürekli olarak izlemesine ve müdahaleleri daha sistematik biçimde planlamasına olanak tanımaktadır.

Bunun yanı sıra, öğrenme güçlüğü bulunan öğrenciler için geliştirilen sesli okuma, metin sadeleştirme, kelime tahmin sistemleri ve metin-okuma bütünleştirme uygulamaları, öğrencinin bilişsel yükünü azaltarak metne erişimini kolaylaştırmaktadır. Bu araçların bir kısmı öğrencinin okuma hızını, akıcılığını ve anlama düzeyini otomatik olarak değerlendirerek öğretmenin karar verme sürecine güçlü veri desteği sağlamaktadır. Davranış yönetimi alanında kullanılan yapay zekâ temelli izleme sistemleri ise öğrencinin sınıf içindeki dikkat, etkileşim ve davranış örüntülerini analiz ederek öğretime erken uyarılar sunabilmekte, böylece problem davranışların önlenmesine katkı sağlayabilmektedir.

Tüm bu gelişmeler, özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ tabanlı araçları tanımalarını, bu araçların işleyiş mantığını kavramalarını ve pedagojik uyarlamalarla sınıf içi uygulamalara etkili biçimde entegre etmelerini zorunlu kılmaktadır. Öğretmenlerin teknolojiyi yalnızca bir yardımcı araç olarak değil, öğretim sürecini dönüştüren yenilikçi bir bileşen olarak ele alabilmeleri için teknolojik-pedagojik alanda güçlü bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu noktada, öğretmenlerin yapay zekâ yeterlilikleri, özel eğitimde bu teknolojilerin etkili ve etik şekilde kullanılmasının temel belirleyicilerinden biri hâline gelmektedir.

2.3. Araştırmanın Amacı ve Alt Problemler

Bu araştırma ile, özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere (cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu, lisansüstü eğitim yapma isteği) göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır.

- Özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumları ne düzeydedir?
- Özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumları; cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu, lisansüstü eğitim yapma isteği değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

3. YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Modeli

Araştırmanın modelini, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli oluşturmaktadır. Betimsel araştırma mevcut durumları önceki halleri ya da şu an bulunduğu halleri ile ortaya koyup açıklayan bir araştırma modelidir (Karasar, 2020). Ayrıca bu araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin ilgili değişkenlerin, belirlenen demografik özelliklere (cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim durumu, lisansüstü eğitim yapma isteği) göre farklılaşma durumu da incelenmiştir. Araştırma bu yönüyle de nedensel karşılaştırma araştırmasıdır.

3.2.Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2025-2026 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde görev yapan n=72 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada zaman ve işgücü kaybını önlemek için elverişli/uygun örnekleme yöntemi esas alınmıştır (Büyüköztürk vd, 2014). Araştırmanın katılımcılarına ait sosyo-demografik özellikler Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikler

Değişkenler	Gruplar	n	%
Cinsiyet	Kadın	49	68.1
	Erkek	23	31.9
Mesleki Kıdem	1-5	18	25.0
	6-10	23	31.9
	11-15	19	26.4
	16-20	12	16.7
Eğitim Durumu	Lisans	56	77.8
	Lisansüstü	16	22.2
Lisansüstü Eğitim Yapma İsteği	Evet	38	52.8
	Hayır	14	19.4
	Kararsızım	20	27.8

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan toplam 72 özel eğitim öğretmenin 49’u kadın, 23’ünün erkek olduğu görülmektedir.

3.3.Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile “Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum” ölçeği kullanılarak elde edilmiştir.

Kişisel bilgi formu: Kullanılan kişisel bilgiler formu araştırmacı tarafından hazırlanmış olup, formda katılımcıya ait cinsiyet, mesleki kıdem, lisansüstü eğitim yapma isteği değişkenlerine ilişkin sorular yer almaktadır.

Yapay zekâya yönelik genel tutum ölçeği: Ölçek Schepman ve Rodway tarafından 2020 yılında geliştirilmiştir. Kaya vd., (2022) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek öğretmenlerin yapay zekâya yönelik yeterlilik algılarını belirleyen bir ölçme aracıdır. Ölçek 20 sorudan oluşmaktadır. 20 sorunun 12’si pozitif tutum alt boyutunda, 8’si ise negatif tutum alt boyutunda yer almaktadır. Ölçek beşli likert tipindedir. Ölçeğin Cronbach’s Alfa güvenilirlik katsayısı $\alpha=0,925$ olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin yeterli düzeyde güvenilirlik olduğunu, göstermektedir. Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları yorumlanırken; 1.00-1.80 arası çok kesinlikle katılmıyorum, 1.81-2.60 arası katılmıyorum, 2.61-3.40 arası kararsızım, 3.41-4.20 arası katılıyorum, 4.21-5.00 arası kesinlikle katılıyorum aralıklarında yer alan puan aralıkları kullanılmıştır.

3.4. Verilerin Toplanması, Analizi Ve Bulgular

Araştırmada verilerin elde edilmemesi için “kişisel bilgi formu” ve “yapay zekâya yönelik genel tutum ölçeği” kullanılmıştır. Kullanılan bilgi formu ve ölçeği özel eğitim

öğretmenlerine 2025-2026 eğitim-öğretim yılında uygulanmış ve veriler elde edilmiştir. Araştırmada verilerin betimlenmesi için frekans (f), yüzde (%), ortalama (\bar{x}) ve standart sapma (ss) kullanılmıştır. Puanların normal dağılımlarının incelenmesi için basıklık ve çarpıklık katsayıları ve shapiro-wilk testi ile incelenmiştir. shapiro-wilk testi ölçek madeleri 20' nin altında olduğunda tercih edilir (hair vd. (2013)). Puanların normalliğine ilişkin istatistikler Tablo 2.'de verilmiştir.

Tablo 2. Puanların Dağılımına İlişkin Normallik Testi Sonuçları

Ölçüm	\bar{X}	S	Basıklık		Çarpıklık		K-S Testi (P)
			Katsayı	Standart H.	Katsayı	Standart H.	
Olumlu tutum	3.74	.66	-.369	.550	-.362	.282	.183
Olumsuz tutum	3.87	.68	-.342	.279	-.215	.289	.212

Shapiro-Wilk testi, $p > .05$

Tablo 2'de özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik basıklık ve çarpıklık katsayıları incelenmiştir. İncelenen basıklık ve çarpıklık katsayılarının ± 1 aralığında olduğu görülmüştür. Normallik testi olarak Shapiro-Wilk testi yapılmıştır. Test sonuçlarına olumlu tutumda ($p=0.00 > .183$), olumsuz tutumda ($p=0.00 > .212$), olduğu görülmektedir. Bu durum verilerin normal dağıldığını göstermektedir. Veriler normal dağılım gösterdiğinden parametrik testlerden bağımsız gruplar için t testi ve ANOVA testi ile analiz edilerek karşılaştırmalar yapılmıştır.

4. BULGULAR

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.

4.1. Özel Eğitim Öğretmenlerin Yapay Zekâ Kullanımına Yönelik Tutumlarına İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi “Özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumları ne düzeyde?” şeklindedir. Bu alt probleme bağlı olarak elde edilen bulgular Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik yeterlilik algıları

Puan	n	En düşük	En yüksek	\bar{X}	S
Olumlu Tutum	72	3.49	4.20	4.12	.64
Olumsuz Tutum	72	3.21	3.98	3.86	.66

$p < 0.05$

Tablo 3 incelendiğinde özel öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri görülmektedir. Öğretmenlerin yapay zekâyâ yönelik genel tutum ölçeğinin olumlu tutum alt boyutuna ait puanlar ($\bar{X}= 4.12$; $Ss=.64$) şeklindedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yapay zekâyâ yönelik olumlu tutumlarının katılıyorum olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin yapay zekâyâ yönelik genel tutum ölçeğinin olumsuz tutum alt boyutuna ait puanlar ($\bar{X}= 3.86$; $Ss=.66$) şeklindedir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yapay zekâya yönelik olumsuz tutumlarının katılıyorum olduğu görülmektedir.

4.2. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yapay Zekâ Kullanımına Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi “Özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumları göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? Şeklinde. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yapay zekâya yönelik tutumları cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasına ait bulgular Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumları cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılması

Alt Boyutlar	Cinsiyet	n	\bar{X}	S	t	p
Olumlu tutum	Kadın	49	4.55	.59	.28	.19
	Erkek	23	4.49	.84		
Olumsuz tutum	Kadın	49	4.32	.68	.63	.18
	Erkek	23	4.34	.51		

p<.05

Tablo 4 incelendiğinde, özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumları cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılması görülmektedir. Yapay zekâya yönelik genel tutum ölçeğinin olumlu tutum alt boyutunda kadın öğretmenlerin puan ortalamaları (\bar{X} =4.55), standart sapma değeri (Ss=.59) olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan kadın öğretmenlerin yapay zekâya yönelik olumlu tutumlarının “tamamen katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmüştür. Erkek öğretmenlerin olumlu tutum alt boyutunda puan ortalamaları (\bar{X} =4.49), standart sapma değeri (Ss=.84) olarak bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı t testi ile hesaplanmıştır. Elde edilen [t=.28; P=.19] değeri ile anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Yine araştırmaya katılan erkek öğretmenlerin yapay zekâya yönelik olumlu tutumlarının “tamamen katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmüştür. Yapay zekâya yönelik genel tutum ölçeğinin olumsuz tutum alt boyutunda kadın öğretmenlerin puan ortalamaları (\bar{X} =4.32), standart sapma değeri (Ss=.68) olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan kadın öğretmenlerin yapay zekâya yönelik olumsuz tutumlarının “tamamen katılıyorum” aralığında olduğu görülmüştür. Erkek öğretmenlerin puan ortalamaları (\bar{X} =4.34), standart sapma değeri (Ss=.51) olarak bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı t testi ile hesaplanmıştır. Elde edilen [t=.63; p=.18] değeri ile anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Erkek öğretmenlerin ise yapay zekâya yönelik olumsuz tutumlarının “tamamen katılıyorum” aralığında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerin yapay zekâya yönelik yeterlilik algılarının mesleki kıdem değişkenine göre karşılaştırılmasına ait bulgular tablo 3.3 de verilmiştir.

Tablo 5. Özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumları mesleki kıdem değişkenine göre karşılaştırılması

Alt boyutlar	Mesleki Kıdem	n	\bar{X}	S	F	p
Olumlu tutum	1-5	18	3.80	.40	1.42	.57
	6-10	23	3.53	.49		
	11-15	19	3.65	.87		
	16-20	12	3.55	.66		
Olumsuz tutum	1-5	18	3.46	.51	1.64	.18
	6-10	23	3.55	.74		
	11-15	19	3.11	.73		
	16-20	12	3.34	.52		

p<.05

Tablo 5 incelendiğinde, özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumlarının mesleki kıdem değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin sonuçlar görülmektedir. Öğretmenlerin, yapay zekâyâ yönelik genel tutum ölçeğinin olumlu tutum alt boyutunda mesleki kıdeme göre yeterlilik algıları p<.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır [F=1.42; p<.57]. Öğretmenlerin, yapay zekâyâ yönelik genel tutum ölçeğinin olumsuz tutum alt boyutunda mesleki kıdeme göre yeterlilik algıları p<.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır [F=1.64; p<.18].

Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumlarının eğitim durumu değişkenine göre karşılaştırılmasına ait bulgular Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. Özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumlarının eğitim durumu değişkenine göre karşılaştırılması

Alt boyutlar	Eğitim durumu	n	\bar{X}	S	t	p
Olumlu tutum	Lisans	56	3.69	.67	-1.21	.23
	Lisansüstü	16	3.78	.64		
Olumsuz tutum	Lisans	56	3.48	.60	-1.84	.14
	Lisansüstü	16	3.18	.79		

p<.05

Tablo 6 incelendiğinde, özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumlarının eğitim durumu değişkenine göre karşılaştırılması görülmektedir. Yapay zekâyâ yönelik genel tutum ölçeğinin olumlu tutum alt boyutunda lisans puan ortalamaları (\bar{X} =3.69), standart sapma değeri (S=.67) olarak bulunmuştur. Lisansüstü puan ortalamaları (\bar{X} =3.78), standart sapma değeri (S=.64) olarak bulunmuştur. Eğitim durumu değişkeni puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı t testi ile hesaplanmıştır. Elde edilen [t=-1.21; p>.23] değeri ile anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Yapay zekâyâ yönelik genel tutum ölçeğinin olumsuz tutum alt boyutunda lisans puan ortalamaları (\bar{X} =3.48), standart sapma değeri (S=.60) olarak bulunmuştur. Lisansüstü puan ortalamaları (\bar{X} =3.18), standart sapma değeri (S=.79) olarak bulunmuştur. Eğitim durumu değişkeni puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı t testi ile hesaplanmıştır. Elde edilen [t=-1.84; p>.14] değeri ile anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik yeterlilik algılarının lisansüstü eğitim isteği değişkenine göre karşılaştırılmasına ait bulgular Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7. Özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumlarının lisansüstü eğitim yapma isteği değişkenine göre karşılaştırılması

Alt boyutlar	Lisansüstü Eğitim Yapma İsteği	n	\bar{X}	S	F	p
Olumlu tutum	Evet	38	3.83	.60	2.85	.65
	Hayır	20	3.42	.72		
	Kararsız	14	3.67	.42		
Olumsuz tutum	Evet	38	3.40	.66	1.21	.62
	Hayır	20	3.29	.73		
	Kararsız	14	3.44	.64		

p<.05

Tablo 7 incelendiğinde, özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumlarının lisansüstü eğitim yapma isteği değişkenine göre karşılaştırılması görülmektedir. Öğretmenlerin, yapay zekâ kullanımına yönelik genel tutum ölçeğinin olumlu tutum alt boyutunda lisansüstü eğitim yapma değişkenine göre yeterlilik algıları p<.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır [F=2.85; p>.65]. Öğretmenlerin, yapay zekâyâ yönelik genel tutum ölçeğinin olumsuz tutum alt boyutunda lisansüstü eğitim yapma değişkenine göre yeterlilik algıları p<.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır [F=1.21; p>.62].

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumları incelenmiş; ayrıca bu tutumları çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşp farklılaşmadığı değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, güncel araştırmalarla birlikte tartışılmıştır.

Araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik olumlu tutumlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, öğretmenlerin olumlu tutum puan ortalamalarının yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ teknolojilerinin öğretim süreçlerini destekleyeceğine yönelik güçlü bir inanca sahip olduklarını göstermektedir. Özel eğitim öğretmenlerin yapay zekâyı bireyselleştirilmiş öğretim, değerlendirme kolaylığı ve öğrencinin öğrenme hızına uyum sağlama açısından yararlı gördükleri belirtilmektedir (Holmes vd., 2022; Chen & Su, 2023). Çalışmanın bulguları bu eğilimi doğrular niteliktedir.

Araştırmada özel eğitim öğretmenlerin olumsuz tutumlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmada olumsuz tutum puanlarının da görece yüksek olması, öğretmenlerin yapay zekâyâ yönelik ikili bir algı geliştirdiklerini göstermektedir. Bu durum, yapay zekâ teknolojilerinin fırsatları kadar risklerinin de öğretmenler tarafından fark edildiğini göstermektedir. Yapay zekânın etik kullanımı, veri gizliliği, özel gereksinimli öğrencilerin mahremiyeti ve insan etkileşiminin azalması gibi endişeler yapılan araştırmalarda sıkça vurgulanmaktadır (Luckin, 2021; Zhang, 2023). Bu bağlamda araştırmamızın bulguları, öğretmenlerin yapay zekâyı pedagojik bir araç olarak benimsemekle birlikte temkinli bir yaklaşım sergilediklerine işaret etmektedir.

Araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin cinsiyete göre yapay zekâya yönelik tutumlarında anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada kadın ve erkek öğretmenlerin hem olumlu hem olumsuz tutumlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu bulgu, eğitim alanındaki diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir. Yapılan araştırmalarda Yapay zekâ kullanımına yönelik tutumlarda cinsiyetin belirleyici bir faktör olmadığı belirtilmektedir (Akgün & Topal, 2022). Bu durum, yapay zekâ teknolojilerinin eğitim ortamında cinsiyetten bağımsız bir dijital yeterlik alanı olduğunu göstermektedir.

Araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin mesleki kıdem değişkenine göre yapay zekâya yönelik tutumları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Öğretmenlerin kıdem yılı arttıkça yapay zekâ kullanımına yönelik yeterlilik algılarında anlamlı bir değişim görülmemiştir. Bu sonuç, dijital yeterliklerin kıdemden çok teknolojiye maruz kalma ve bireysel kullanım pratikleriyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Benzer şekilde son yıllarda yapılan çalışmalar da dijital teknoloji algılarında kıdem belirleyici olmadığını bildirmektedir (European Commission, 2022).

Araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin eğitim durumu değişkenine göre zekâya yönelik tutumları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Lisansüstü eğitime sahip öğretmenlerin tutum puanları daha yüksek olmakla birlikte, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir. Bu bulgu, öğretmen eğitim programlarının yapay zekâ konusunu henüz yeterince kapsamadığına işaret edebilir. Lisansüstü programlarda bile yapay zekâ okuryazarlığı derslerinin oldukça sınırlı olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla sonuçlar, eğitim düzeyinden bağımsız olarak öğretmenlerin yapay zekâ kullanımı konusunda benzer yeterlilik algılarına sahip olduğunu göstermektedir.

Araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin lisansüstü eğitim yapma isteği değişkenine göre anlamlı fark bulunmamıştır. Lisansüstü eğitim isteği yüksek olan öğretmenlerin olumlu tutumlarının daha yüksek olduğu görülse de bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu sonuç, yapay zekâya yönelik tutumun akademik kariyer hedefinden ziyade teknoloji kullanımına ilişkin kişisel eğilimlerle ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, özel eğitim öğretmenlerinin yapay zekâ kullanımına yönelik tutumlarını geliştirmek için öncelikle, öğretmen yetiştirme programlarında yapay zekâ okuryazarlığına yönelik uygulamalı ders ve içeriklerin artırılması gerekmektedir. Öğretmenlerin hem olumlu hem de olumsuz tutumlara sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yapay zekânın pedagojik kullanımı, etik ilkeleri, veri güvenliği ve özel gereksinimli öğrencilerle çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlara odaklanan kapsamlı eğitim programları oluşturulabilir. Ayrıca, özel eğitim alanına özgü yapay zekâ araçlarının tanıtıldığı, materyal geliştirme ve sınıf içi uygulamalara yönelik pratik beceriler kazandıran hizmet içi eğitimler düzenlenebilir. Okullarda yapay zekâ kullanımına ilişkin açık ve uygulanabilir bir etik rehberlik sistemi geliştirilmesi, öğretmenlerin kaygılarını azaltarak güvenli teknoloji kullanımını destekleyecektir. Mesleki kıdem ve eğitim durumuna göre anlamlı farklılık olmaması, tüm öğretmenlerin benzer düzeyde destek ihtiyacı olduğunu göstermektedir; bu nedenle yapay zekâ odaklı eğitimler tüm öğretmenlere erişilebilir şekilde sunulmalıdır.

Yazar/Yazarlar Katkıları: Araştırma yazarlarının yayına katkı oranları eşittir.

Çıkar Çatışması: Araştırmada yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” nde belirtilen kurallara uyulduğunu ve “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” e dayalı hiçbir işlem yapmadığımı beyan ederim. Aynı

zamanda tüm etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarına ait olduğunu beyan ederim.

Finansman: Bu araştırma herhangi bir fon almamıştır.

Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma yapısı itibari ile veri beyanı bulunmamaktadır.

Yazma Yardımı için Yapay Zekâ Kullanımı: Yazar, çalışmada yazım yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan eder.

KAYNAKÇA

- Akgün, F., & Topal, M. (2022). Teachers' digital competence and attitudes toward artificial intelligence technologies. *Journal of Educational Technology & Online Learning*, 5(2), 350-364.
- Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel desenler: Öntest-sontest, kontrol grubu, desen ve veri analizi. Pegem Akademi.
- Chen, L., & Su, Y. (2023). Teachers' acceptance of artificial intelligence in education: A structural equation modeling study. *Computers & Education*, 197, 104739. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104739>
- Eker, C. & Eroğlu, E. B. (2026). Sustainable artificial intelligence integration in early childhood education: The role of teachers' thinking styles in shaping attitudes. *Sustainability*, 18(8), 4143.
- Eker, C. & Halıcı G., S. (2024). Matematik öğretmenlerinin matematik dersinde yapay zekâ kullanımına yönelik yeterlilik algıları. *Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi*, 7(7), 513-528.
- Eker, C. (2024). Artificial intelligence supported applications: awareness levels of primary school teacher. *International Journal of Educational Sciences*, 47(2), 45-53.
- European Commission. (2022). European framework for the digital competence of educators (DigCompEdu): Update report. Publications Office of the European Union.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate data analysis. Pearson Education Limited.
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2022). Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. Center for Curriculum Redesign.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemi* (35. baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kaya, F., Aydın, F., Schepman, A., Rodway, P., Yetişensoy, O., & Demir Kaya, M. (2022). The roles of personality traits, AI anxiety, and demographic factors in attitudes towards artificial intelligence. *International Journal of Human-Computer Interaction*. <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2151730>
- Luckin, R. (2021). Towards artificial intelligence-based assessment systems. *British Journal of Educational Technology*, 52(4), 1629-1645. <https://doi.org/10.1111/bjet.13104>
- MEB. (2023). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleği Dijital Yeterlik Çerçevesi. Milli Eğitim Bakanlığı.
- Spector, J. M., & Ma, S. (2019). Inquiry and critical thinking skills for the next generation: from artificial intelligence back to human intelligence. *Smart Learning Environments*, 6(1), 1-11.

- Umay A (2003). Matematiksel muhakeme yeteneđi. *Hacettepe Üniversitesi Eđitim Fakóltesi Dergisi*, 2003(24), 234 - 243.
- Yıldırım, A., & ŐimŐek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel arařtırma yöntemleri* (13. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Zhang, X. (2023). Ethical concerns in AI-supported special education: A systematic review. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 33(2), 451-472. <https://doi.org/10.1007/s40593-022-00289-4>